

FAKTORËT QË NDIKOJNË TRANZICIONIN NGA SHKOLLA NË PUNË

Ana GORENCA¹

Abstract

This work reviews the theoretical and empirical literature of the determinants of unemployment duration. The literature survey in this paper relies on the job-search theory and the baseline search model for extracting the main determinants of unemployment duration. Specifically, the factors examined in this work are unemployment benefits, social assistance, the reservation wage, demographics including age and gender, and human capital factors such as education attainment and training. The main derivations of this survey argue that first, the findings of the labor supply and job-search theories are similar regarding labor force participation decision. Second, the findings from the empirical work generally meet the comparative statics of the job-search model. Key words: unemployment duration, job-search theory, hazard rate, reservation wage, average duration;

I. Hyrje

Çdo vit, një numër i madh të diplomuarish në Shqipëri synojnë të bëhen pjesë e tregut të punës. Thënë këtë, është e nevojshme, por jo e mjaftueshme ekzistenca e një ekonomie dinamike, e aftë për të akomoduar fluksin e vazhdueshëm të punëkruesve në Shqipëri. Tranzicioni nga shkolla në punë përfaqëson një fazë kyç në jetën dhe karrierën e të rinjve shqiptarë dhe jo vetëm. Të rinjtë apo individët që i përkasin grupmoshës 15–29 vjeç, përbëjnë pjesën dërmuese të popullsisë në Shqipëri (INSTAT, 2016). Konsideruar karakteristikat socio-ekonomike të grupmoshës në shqyrtim si dhe mjedisin socio-ekonomik në Shqipëri, tranzicioni pritet të jetë një proces kompleks, i ndikuar jo vetëm nga faktorë socio-ekonomik, por edhe nga ndërveprimi i tyre me mjedisin politik dhe politikbërjen. Politikat aktive të tregut të punës, të adresuara kryesisht për të reduktuar papunësinë në radhët e të rinjve dhe për të lehtësuar hyrjen në tregun e punës, janë në qendër të politikebërjes në Shqipëri. Ky punim, ekzaminon faktorët që ndikojnë tranzicionin e të rinjve në Shqipëri, në terma të kohëzgjatjes së periudhës së parë të papunësisë, duke u mbështetur në teorinë e kërkimit për punë.

II. Teoria e Kërkimit për Punë

Në parim, teoria e kërkimit për punë studion sjelljen e individit punëkërkues i cili zotëron informacion jo perfekt lidhur me vendet vakante të punës dhe pagat (McCall, 1970; Cahuc dhe Zylberberg, 2004). Mortensen (1970) studion tranzicionin nga papunësia në punësim duke supozuar se individ i papunë do të jëtë në proces kërkimi aq kohë sa ka incentivë për të rritur mirëqenien individuale. Mortensen dhe Pissarides (1994) studiojnë tranzicionin nga statusi i papunë në të punësuar nëpërmjet qasjes makroekonomike "search and match" apo kërkim dhe përputhje. Ky punim mbështetet në modelin bazik të kërkimit për punë. Nën supozimin e informacionit jo perfekt, Stigler (1961), McCall (1970) dhe Mortensen (1970) ofrojnë bazat teorike të teorisë së kërkimit për punë.

¹ Universiteti Aleksandër Moisiu, a_gorenca@hotmail.com

Mortensen (1986) ofron një sintezë të modelit bazik². Supozimi i rradhës i referohet një oferte të vetme të punës.

Karakteristika kryesore e modelit është pasiguria e punëkërkuarit mbi ofertën e pagës. Individët në këtë model mund të jenë të punësuar ose në kërkim të një pune. Shpërndarja kumulative e pagave në model është $H(\cdot)$. Për më tepër, shpërndarja e pagave në këtë ekonomi është stacionare. Pra, individi punëkërkuar ndesh të njëjtën strukturë page çdo periudhë. Brenda intervalit dt të kohës individi i punësuar merr pagën w , konstante brenda të njëjtës firmë. Probabiliteti që individi i punësuar të humbasë vendin e punës është p , ekzogjen dhe merr vlera në $[0,1]$. Rrjedhimisht, probabiliteti që individi të pranojë një ofertë pune është $1-p$. Brenda intervalit dt , probabiliteti që individi të jetë i papunë është $p dt$. Së fundmi, alternativa e kërkimit për punë është investimi i kapitalit fillestar që individi punëkërkuar zotëron në dt . Në periudhën $t+dt$ investimi i një njësie monetare në t sjell fitim $1+r dt$. Kështu që norma e skontimit të njësisë monetare të investuar në periudhën t është $1/(1+r dt)$. Mortensen (1986) karakterizon dobinë e pritshme të skontuar si më poshtë:

$$V_e = \frac{1}{1+r dt} [w dt + (1 - p dt)V_e + p dt V_u] \quad (1)$$

Intuitivisht, Ekuacioni (1) tregon se vlera e pritshme e dobisë është shumatorja e skontuar e të ardhurave nga puna dhe të ardhurat e pritshme, kushëzuar nga statusi i punësimit. Manipulime të mëtejshme algjebrike të Ekuacionit (1) rezultojnë në Ekuacionin (2), interpretimi i të cilit është më intuitiv: vlera e skontuar e dobisë së pritshme është shuma e të ardhurave nga puna dhe të ardhurat e pritshme mesatare $p(V_u - V_e)$, kushtëzuar nga ndërrimi i statusit të punësimit.

$$rV_e = w + p(V_u - V_e) \quad (2)$$

Cahuc dhe Zylberberg (2004) argumentojnë se rezultatet e teorisë së kërkimit për punë janë të ngjashme me teorinë e ofertës për punë (shiko Killingsworth dhe Heckman, 1986). Në parim individi punëkërkuar pranon ofertën e pagës nëse dobia nga punësimi tejkalon dobinë në papunësi. Në mënyrë alternative, nëse paga e ofruar tejkalon pagën e rezervimit, individi punëkërkuar pranon të hyjë në tregun e punës. Për të parë ekuivalencën e vendimarrjes mbi pjesmarrjen në tregun e punës mes dy teorive, Ekuacioni (2) mund të shprehet:

$$V_e(w) - V_u = \frac{w - rV_u}{p+r} \quad (3)$$

Diferenca mes vlerës së dobisë së pritshme nga punësimi dhe dobisë së pritshme në papunësi bëhet zero nëse $w = rV_u$. Termi i fundit përfaqëson pagën e rezervimit, $x = rV_u$. Pra, strategjia optimale e individit punëkërkuar, kushtëzuar nga marrja e një oferte page është të pranojë ofertën nëse $w > x$. Nëse individi punëkërkuar nuk merr asnjë ofertë pune, ajo vazhdon të kërkojë për punë.

Analiza në vijim karakterizon vlerën e pritshme të dobisë së skontuar të individit të papunë. Le të jetë probabiliteti i marrjes së një oferte pune. Në këtë punim është ekzogjene dhe përmban informacion mbi vështirësitë që individi punëkërkuar ndesh në papunësi dhe situatën në tregun e punës. Gjithashtu, ndikohet nga karakteristikat personale të individit punëkërkuar si moshë, edukimi dhe përpjekjet për të gjetur një

² Nocioni në këtë punim i referohet Cahuc dhe Zylberberg (2004)

punë ndër të tjera. Kostot dhe benefitet gjatë periudhës së papunësisë janë c dhe b , respektivisht. Kostot përfshijnë shpenzimet për aplikime pune apo regjistrimin në portale punësimi. Benefitet e papunësisë përfshijnë sigurimin nga papunësia. Përfitimet neto apo diferenca mes benefiteve dhe kostove gjatë kërkimit për punë përmbledhen në z . Në rast se individ i papunë merr një ofertë pune, dobia e tij e pritshme jepet sipas Ekuacionit (4).

$$V_\lambda = \int_0^x V_u dH(w) + \int_x^{+\infty} V_e(w) dH(w) \quad (4)$$

Në rast se individ nuk merr asnjë ofertë punësimi, dobia e tij nuk varet nga paga, por nga përfitimet neto nga papunësia dhe probabiliteti i marrjes së një oferte pune. Ngjashmërisht me dobinë e pritshme të individit të punësuar, dobia e individit punëkërkues jepet sipas Ekuacionit (5).

$$V_u = \frac{1}{1+r_d} [z dt + \lambda dt V_\lambda + (1 - \lambda dt) V_u] \quad (5)$$

Me anë të manipulimeve të mëtejshme algjebrike, Ekuacioni (5) mund të shprehet si më poshtë:

$$rV_u = z + \lambda(V_\lambda - V_u) \quad (6)$$

Duke kombinuar Ekuacionet (4) dhe (6), vlera e pritshme e dobisë së skontuar të individit punëkërkues kënaq ekuacionin e mëposhtëm:

$$rV_u = z + \lambda \int_x^{+\infty} [V_e(w) - V_u] dH(w) \quad (7)$$

Interpretimi i barazimit të fundit ndryshon pak nga interpretimi i Ekuacionit (2). Nëse individ i papunë zgjedh të investojë të ardhurat e tij, rV_u , në tregun e punës, ajo fiton përfitimet neto nga statusi i papunë, dhe të ardhurat e pritshme mesatare nga tranzicioni $\lambda(V_\lambda - V_u)$. Në vijim, duke zëvendësuar kushtin e tranzicionit nga i papunë në të punësuar, $x = rV_u$ dhe Ekuacionin (3) në barazimin më sipër, përftohet funksioni i pagës së rezervimit $x(w)$.

$$x = z + \frac{\lambda}{r+p} \int_x^{+\infty} (w - x) dH(w) \quad (8)$$

Cahuc and Zylberberg (2004) argumentojnë se në kontekstin e strategjisë optimale të kërkimit, vlera e pagës së rezervimit në Ekuacionin (8) është optimale³.

Së fundmi, dy koncepte të tjera që trajton teoria e kërkimit për punë janë norma e daljes nga papunësia, apo norma hazard dhe kohëzgjatja mesatare e papunësisë. Konsideruar që individ i punëkërkues merr një ofertë punë me probabilitet $H(x)$ dhe e pranon nëse paga e ofruar e tejkalon pagën e rezervimit (me probabilitet $1-H(x)$), atëherë norma hazard është prodhimi i probabilitetit të marrjes së ofertës me probabilitetin e pranimit të saj. Kur numri i punëkërkuesve është i lartë, norma e daljes nga papunësia i përafrohet normës hazard, si më poshtë:

$$\chi = \lambda(1 - H(x)) \quad (9)$$

Kohëzgjatja mesatare e papunësisë, T_u , jepet sipas Ekuacionit (10).

$$T_u = \frac{1}{\lambda[1-H(x)]} \quad (10)$$

³ Derivati i vlerës së pritshme të dobisë (7) në lidhje me x , i vlerësuar për x optimal, është zero.

Ekuacioni i kohëzgjatjes mesatare të papunësisë tregon se nëse norma e daljes nga papunësia është $1/5$ në çdo periudhë kohore (p.sh., javë), atëherë mesatarisht, individit punëkërkuar do të jetë i papunë për 5 javë. Kohëzgjatja mesatare është një funksion rritës në pagën e rezervimit. Pra, një rritje e pagës së rezervimit, ul mundësitë e daljes nga papunësia dhe rrjedhimisht rrit kohëzgjatjen e kërkimit për punë.

Mortensen (1986) dhe Cahuc dhe Zylberberg (2004) argumentojnë se modelet e teorisë së kërkimit për punë, në parim, derivojnë konkluzione të sakta mbi faktorët që ndikojnë kohëzgjatjen e papunësisë. Në analizat empirike, modelet e kohëzgjatjes së papunësisë ndryshojnë në varësi të llojit të kohëzgjatjes, pra, kohëzgjatja e parë ose e dytë. Seksionin në vijim prezanton literaturën empirike të përcaktuesve të kohëzgjatjes së papunësisë.

III. Faktorët që ndikojnë kohëzgjatjen e papunësisë

Teoria mbi kohëzgjatjen e papunësisë nuk është e ndarë nga teoria e kërkimit për punë. Pra, mund të konsiderohet si derivat i kësaj teorie ku padyshim faktorët që përcaktojnë vendimin e individit për të marrë pjesë në tregun e punës, përcaktojnë edhe vendimin për tu riintegruar në tregun e punës. Ndryshimi në këtë rast është targetimi i popullatës në studim. Mortensen (1997) tregon se probabiliteti i daljes nga papunësia është prodhim i probabilitetit të marrjes së ofertës së pagës dhe probabilitetit të pranimit të saj. Megjithatë, paga nuk është faktori i vetëm i përcaktimit të kohëzgjatjes së papunësisë, pavarësisht faktit se konsiderohet treguesi kryesor i tregut të punës. Collier (2003) argumenton se karakteristikat individuale të punëkërkuarit, si moshja, gjinia, niveli arsimor etj., luajnë një rol kyç në përcaktimin e preferencave individuale dhe pagës së rezervimit. Sa më e lartë të jetë kjo e fundit, aq më e gjatë do të jetë kohëzgjatja e periudhës së papunësisë (Cahuc dhe Zylberberg, 2004). Faktorë të tjerë të analizuar më poshtë janë sigurimi i papunësisë, asistenca sociale, pjesëmarrja në programet e trajnimit etj.

A. Sigurimi i papunësisë

Literatura mbi institucionet e tregut të punës dokumenton diferenca të forta në politikat që kontribuojnë në reduktimin e papunësisë duke filluar me sigurimin e papunësisë si një nga faktorët shpjegues më të evidentueshëm. Struktura e sistemit të sigurimit të papunësisë ka implikime të rëndësishme në kohëzgjatjen e periudhës së papunësisë. Teoria e kërkimit për punë parashikon se në kushte të caktuara, si nivelet ashtu edhe kohëzgjatja e lartë e përfitimeve nga statusi i papunë ulin shanset e daljes nga papunësia dhe kështu rezultojnë në kohëzgjatje më të lartë të papunësisë (Bover, Arellano dhe Bentolila, 2001). Mortensen (1977) prezanton kornizën standarde të analizës së ndikimit të përfitimeve nga papunësia në kohëzgjatjen e papunësisë. Autori tregon se një punonjës përfaqësues i tregut supozohet të maksimizojë vlerën aktuale të dobisë gjatë gjithë jetës, e cila varet nga të ardhurat dhe koha e lirë. Pagesat nga papunësia përftohen për aq kohë sa një punonjës është pushuar nga puna dhe nuk ka arritur ende periudhën maksimale të kohëzgjatjes së përfitimeve. Supozojmë se kemi një shpërndarje konstante të kërkesës për punë në treg dhe aktiviteti punëkërkuar i individit reduktohet sa herë paga e rezervimit është nën pagën e ofruar.

Probabiliteti i daljes nga papunësia në këtë rast është prodhimi i probabilitetit të marrjes së ofertave për punë herë probabilitetin e pranimit të tyre (Collier, 2003; Du et al., 2015). Lidhur me këtë çështje ka dy derivime të rëndësishme. Kur përfitimet nga statusi i

papunë dhe paga e rezervimit bien (dhe si pasojë rritet intesiteti i kërkimit të një pune në treg), shanset për të dalë nga papunësia rriten. Së dyti, një rritje në kohëzgjatjen maksimale të përfitimeve, rrit koston oportune të kërkimit të një pune dhe kjo çon në uljen e shanseve të daljen nga papunësia (Arellano et al., 2001).

Bojras (2013) tregon se duhet të ekzistojë një lidhje pozitive midis normës së zëvendësimit⁴ dhe kohëzgjatjes së papunësisë. Në SH.B.A një rritje me 10 pikë përqindje në normën e zëvendësimit u shoqërua me një rritje prej një javë në kohëzgjatjen mesatare të periudhës së papunësisë (Foley, 1997). Kjo shpjegohet me faktin se, për norma më të larta të zëvendësimit, kostot e kërkimit të një pune në treg bien. Në mënyrë specifike, kohëzgjatja potenciale e përfitimeve nga papunësia është fortësisht e lidhur me papunësinë strukturore (Lalive et al., 2006). Kjo tregon se zgjerimi i kohëzgjatjes së kompensimit të papunësisë dekurajon kërkimin për punë dhe çon në rritjen e kohëzgjatjes së papunësisë (Mortensen 1977). Në fakt, efektet e sigurimit të papunësisë në kohëzgjatjen e saj kanë qenë objekt i shumë studimeve në dekadën e fundit.

Pellizzari (2005) përmend dy gjetjet empirike më të rëndësishme lidhur me shtrirjen e gjerë të sigurimit të papunësisë. Së pari, përfitime më të larta janë të lidhura me periudha më të gjata papunësie dhe së dyti, probabiliteti i daljes nga papunësia rritet me shterrimin e përfitimeve ekonomike nga statusi i papunë. Megjithatë, nuk konsiderohet parashikim i mirë fakti që, nëse vendet me papunësi afatgjatë hartojnë reforma për reduktimin e kohëzgjatjes së përfitimeve, kjo të japë një efekt pozitiv në normën e papunësisë (Pellizzari, 2005; Kyrrä, Parrotta dhe Rosholm 2009; Degen et al., 2014). Përkundrazi, ka evidenca të vlefshme që tregojnë se shtrëngimi i rregullave për kualifikimin e të papunëve që mund të përfitojnë nga sigurimi i papunësisë, ka efekt të rëndësishëm në kohëzgjatjen e papunësisë në shumë vende evropiane (Bojras, 2013).

B. Paga e rezervimit

Sipas Brown dhe Taylor (2009), paga e rezervimit është niveli më i ulët i pagës për të cilin një individ do të pranonte të bëhej pjesë e tregut të punës. Paga e rezervimit është një funksion i faktorëve si paga para papunësisë (nëse individ i qenë i punësuar më parë), të ardhurat nga burimet private, përfitimet nga papunësia dhe karakteristikat demografike të shoqëruara nga kostot oportune të punësimit (Collier, 2003; Mortensen, 1986; Cahuc dhe Zylberberg, 2004). Evidencat empirike pohojnë një lidhje pozitive midis pagës së rezervimit dhe kohëzgjatjes së papunësisë, siç parashikohet nga teoria e kërkimit optimal për punë (Mortensen, 1977).

Gjithashtu, paga e rezervimit dhe kohëzgjatja e papunësisë janë bashkarisht të përcaktuara nga njëra tjetra, aq kohë sa paga e rezervimit influencën probabilitetin e daljes nga papunësia, dhe kohëzgjatja e periudhës së papunësisë ndikon ndryshimet në pagën e rezervimit (Brown dhe Taylor, 2009). Heath dhe Swann (1999) duke analizuar të dhënat panel të Anketës së Punësimit dhe Strukturës së Papunësisë në Australi për vitet 1994-1995 nëpërmjet modelit logit, tregojnë se paga e rezervimit nuk është faktor statistikisht i rëndësishëm në kohëzgjatjen e papunësisë, pavarësisht rolit kyç në teorinë e kërkimit optimal për punë.

Duke marrë të mirëqenë shpërndarjen e ofertave të pagës, punonjësi i papunë, i cili ka një

⁴ përqindja e të ardhurave javore që kompesohen nga përfitimet ekonomike si pasojë e sigurimit të papunësisë

pagë të lartë rezervimi dhe i qëndron besnik asaj, do të duhet të presë aq gjatë sa oferta e pagës të përputhet me pagën e vetë të rezervimit (Stigler, 1962). Një shpjegim i mundshëm për normën e ulët të marrjes së ofertave për punë është fakti se pagat minimale janë shumë të larta (Heath dhe Swann, 1999). Addison et al. (2010) argumenton se niveli i pagës së rezervimit mund të bjerë vetëm atëherë kur kohëzgjatja e periudhës pa punë të arrijë përfundimin e periudhës së kohëzgjatjes së papunësisë. Praktikisht, një gjetje e tillë mund të lidhet me periudha tejet afatgjata papunësie.

C. Asistenca sociale

Sipas Erbenova et al. (1998) asistenca sociale mbështet individët të cilët janë në nevojë financiare apo sociale dhe e kanë të pamundur të rrisin të ardhurat vetë apo me anë të asistencës familjare. Dizenjimi dhe draftimi i politikave të mirëqenies është një komponent kyç në përcaktimin e shkallës në të cilën individët mund të bëhen të varur nga asistenca qeveritare. Disa karakteristika, si norma e reduktimit të asistencës sociale dhe shuma totale e përfitimeve shpeshherë bëjnë që përfituesit t'i orientojnë zgjedhjet e tyre racionale drejt asistencave kronike sociale më tepër sesa punësimit me pagë të ulët (Flister, 2015). Kjo mund të rrisë kohëzgjatjen e papunësisë dhe ul incentivën për të kërkuar një punë në treg. Nga ana tjetër, një sërë studimesh të hershme kanë dalë në përfundimin se papunësia e lartë ka tendencën të rrisë numrin e individëve që përftojnë asistencë sociale (Brännström dhe Stenberg, 2007). Meqënëse pjesa më e madhe e individëve sigurojnë të ardhurat nëpërmjet punës së paguar, disponibiliteti i saj është një faktor evident që përcakton numrin e të papunëve që kërkojnë asistencë.

Sipas Brännström dhe Stenberg (2007), në vend që të eliminohen barrierat e daljes nga varfëria, programe të caktuara sociale, si asistenca sociale, çojnë në thellim të varfërisë. Duke supozuar se papunësia çon në varfëri, ajo çfarë nënkuptohet është se ashtu si kompensimi i papunësisë edhe përftimi i asistencave sociale jo vetëm që ul incentivat për të kërkuar punë, por edhe ndikon mundësitë e punësimit në të ardhmen. Flister (2015) analizon të dhënat e Anketës së Punësimit dhe Dinamikës së të Ardhurave në Kanada (Saskatcheëan) për vitet 1993 dhe 1994 duke përdorur një model regresioni OLS për të matur efektin e përfitimit të asistencës sociale në kohëzgjatjen e papunësisë. Rezultatet e punimit tregojnë se një rritje me 10 përqind e përfitimeve nga marrja e asistencës sociale, rrit me 1.4 javë kohëzgjatjen e papunësisë. I njëjti përfundim vihet re edhe për Suedinë ku një rritje në përqindjen e popullsisë që përfitojnë asistencë sociale, ndikon pozitivisht kohëzgjatjen e papunësisë.

D. Moshë

Moshë e punëkërkuarit pritet të ketë efekt të rëndësishëm në punësim, papunësi dhe nivelin e të ardhurave nga puna. Gjithashtu, është i rastësishëm fakti se individët me moshë të re kanë më shumë gjasa të jenë të papunë krahasuar me ata me moshë të madhe. Leuvensteijn dhe Koning (2000) tregojnë se sa më shumë i afrohet individit moshës së daljes në pension, aq më i limituar bëhet horizonti i kohës së mbetur, dhe aq më pak tërheqës bëhet procesi i kërkimit për punë në treg. Kristiansen (2011) tregon se moshë e individit të papunë pritet të ketë ndikim të rëndësishëm në kohëzgjatjen e papunësisë. Për shembull, sa më e lartë të jetë moshë e individit që është pushuar nga puna, aq më e vështirë do të jetë për të të kërkojë një punë të re. Kjo ndodh pavarësisht nëse eksperiencia e vet në tregun e punës i plotëson kriteret e punësimit dhe e anasjelltas. Edhe pse të rinjtë mund të kenë një formim të mirë arsimor dhe kualifikime të përshtatshme

nga trajnimet, shpeshherë këto nuk janë të mjaftueshme për të kompensuar aftësitë praktike të punës dhe eksperiencën në treg (Abbott, 2010). Megjithatë, ekziston variacion i ulët në kohëzgjatjen e papunësisë sipas moshës dhe edukimit (Foley, 1997).

E. Trajnimi

Objektivi i programeve të trajnimit që u ofrohet punëkërkuësve është të rrisë kapitalin e tyre human dhe kështu të ndikojë pozitivisht perspektivën e tyre të punësimit (McGuinness et al., 2014). Pjesa më e madhe e studimeve ekzistuese vlerësojnë efektin e trajnimit në kohëzgjatjen e periudhës së papunësisë, por ajo çfarë vihet re është paqartësia e efektit. Nga njëra anë trajnimi konsiderohet si komponent rekrutimi për punëmarrësit potencialë (Richardson dhe van den Berg, 2002). Në këtë këndvështrim, prezenca e trajnimit mund të rrisë ose ulë numrin e pozicioneve të ofruara (Crépon, Ferracci dhe Fougère, 2007). Pra, sa më më i trajnuar të jetë individ i punëkërkuës, aq më ta larta janë shanset që ai të dalë nga papunësia.

Nga ana tjetër, trajnimi mund të rrisë pagën mesatare të rezervimit për punëkërkuësit e trajnuar, dhe kjo çon në një kohëzgjatje më të lartë papunësie. Megjithatë efekti në periudhat e papunësisë varet edhe nga kohëzgjatja dhe lloji i trajnimit. Ka shumë gjasa që në periudhën afatshkurtër, p.sh., disa javë pas përfundimit të programit, trajnimi të ketë efekt stimulues për daljen nga papunësia (Crépon, Ferracci dhe Fougère 2007, Richardson dhe van den Berg 2002). Efekti stimulues në periudhën afatshkurtër buron nga fakti se individ i trajnuar rrit vetbesimin duke perceptuar më qartë punësimin e vet. Ndërsa sipas McGuinness et al. (2014), në periudhën afatgjatë, p.sh., disa muaj pas përfundimit të programit, impakti mund të asimilohet. Hujer et al. (1997) në punimin mbi efektin e programeve të trajnimit në kohëzgjatjen e papunësisë arrijnë në përfundimin se pjesëmarrja në trajnim para daljes nga tregu i punës ka efekt negativ të rëndësishëm në kohëzgjatjen e papunësisë në periudhën afatshkurtër.

E kundërta ndodh për periudhat afatgjata të papunësisë. Landmesser (2010) analizoi të dhënat e Zyreve Lokale të Punës në Poloni për periudhën 2000-2007 nëpërmjet modelit probit dhe gjeti se trajnimi në të kaluarën ka efekt pozitiv në mundësitë e ripunësimit të individëve të papunë duke treguar se në periudhën afatshkurtër efekti është më i madh dhe statistikisht i rëndësishëm për të dyja gjinitë. Gjetje tjetër është edhe efekti negativ i trajnimit në reduktimin e kohëzgjatjes së papunësisë për femrat në periudhën afatgjatë. Crépon et al., (2011) tregojnë se në Francë trajnimi i të papunësve nuk ka efekt të rëndësishëm në kohëzgjatjen e periudhës së papunësisë, por rrit kohëzgjatjen e periudhës së punësimit. Autorët pohojnë gjithashtu se periudha relativisht të gjata të programeve trajnuese çojnë në periudha të gjata papunësie, Për sa i përket llojit të trajnimit, Smet (2012) tregon se pjesëmarrja në trajnimet profesionale të administruara nga firmat rrit mundësitë e ripunësimit të individëve të papunë krahasuar me trajnimet e përgjithshme si ato të kërkimit për punë në treg.

F. Niveli arsimor

Studime të ndryshme janë publikuar mbi lidhjen e edukimit dhe kohëzgjatjes së periudhës së papunësisë. Edukimi është i korreluar me produktivitetin e një individ i punëkërkuës me aftësi të larta janë më të dëshiruar nga punëmarrësit (Levenstejn dhe Koning, 2000). Farber (2004) gjeti se individët e pushuar nga puna, por që zotërojnë nivele të larta arsimore kanë norma më të larta ripunësimi sesa individët me nivel arsimor të ulët. Riddell dhe Song (2011) tregojnë se për çdo vit më shumë arsimimi (deri në 12

vite) kohëzgjatja e parashikuar e papunësisë reduktohet me mbi 4 përqind, si dhe përvetësimi i kualifikimeve mbi nivelin mesatar, ul kohëzgjatjen e papunësisë me 12 përqind. Nga ana tjetër pritet që kohëzgjatja e papunësisë të jetë më e lartë për individët e kualifikuar aq kohë sa kostot e punësimit dhe trajnimit për ta janë më të larta (Arendt et al., 2002; Kettuten, 1997). Edhe pse individët pa ose me pak kualifikime nuk gjenden thjesht në rrezik të punësimit me pagë të nënvlerësuar, por kanë probabilitet të lartë për të qenë të papunë, mbi arsimimi dhe mbi kualifikimi besohet gjerësisht se ka efekt negativ në kohëzgjatjen e papunësisë. (Lin dhe Hsu, 2013). Nickell (1997) gjeti gjithashtu një lidhje negative midis arsimimit dhe kohëzgjatjes së papunësisë, ndërsa Kettuten (1997) tregoi se arsimimi nuk ka efekt mbi kohëzgjatjen. Një fakt të tillë e pohon edhe Bojras (2013) duke shtuar argumentin se duhet analizuar kualiteti i edukimit të punëkërkuësit dhe jo thjesht niveli i tij arsimor.

G. Gjinia

Studime specifike që tregojnë efektin gjinor në kohëzgjatjen e papunësisë janë të rrallë përjashtuar O'driscoll et al. (1992) me evidenca nga Mbretëria e Bashkuar dhe Lynch (1989) që studioi efektin gjinor në papunësinë e të rinjve në SH.B.A. Megjithatë, kjo nuk e bën efektin gjinor të parëndësishëm apo të evitueshëm. Du et al. (2015) tregon se ndër faktorë si kapitali human, përpjekjet e kërkimit të punës, rrjeti shoqëror dhe indikatorët makroekonomikë, qëndron edhe preferenca gjinore e punëmarrësit rreth punëkërkuësit. Faktorë të tjerë, më tepër socialë, lidhen me statusin civil të punëkërkuësit femër si mosha e fëmijëve, prejardhja etj.

Nga ana tjetër efekti gjinor mund të jetë i lidhur edhe me edukimin në mënyrë të tillë që nëse femrat punëkërkuese kanë më pak vite arsim sesa meshkujt, pritet që kohëzgjatja e papunësisë së tyre të jetë më e madhe. Ekzistojnë teori që predikojnë se rritja e nivelit arsimor rrit normën e ripunësimit më shumë tek femrat sesa tek meshkujt e papunë (Ollikainen, 2006). Tansel dhe Tasci (2010) në punimin e tyre lidhur me efektin gjinor në papunësi treguan se femrat kanë shanse më të ulta të gjeturit punë krahasuar me meshkujt. Sipas teorisë së kërkimit për punë, shanse më të ulta të ripunësimit, çojnë në rritje të periudhës së papunësisë.

IV. Përfundime

Ky punim rishikon literaturën teorike dhe empirike të faktorëve që përcaktojnë kohëzgjatjen e papunësisë. Pavarësisht nëse individi punëkërkuës ka patur marrëdhënie pune më parë, teoria e kërkimit për punë është standarte. Thënë këtë, vlerësimi i modeleve të kohëzgjatjes së papunësisë merr në konsideratë faktorë kontekstualë të individëve në shqyrtim. Faktorët e indentifikuar nga literatura teorike dhe empirike janë sigurimi social dhe ai i papunësisë, faktorët demografikë si gjinia dhe grup-mosha, faktorët e kapitalit human si arsimit dhe trajnimi, si dhe paga e rezervimit. Literatura sygjeron se paga e rezervimit, asistenca sociale dhe përfitimet e papunësisë kanë efekt pozitiv në kohëzgjatjen e papunësisë.

Rritja e kapitalit human rrit shancet e daljes nga papunësia. Efekti i moshës dhe gjinisë variojnë sipas grupit të ekzaminuar. Në këtë artikull, dy janë derivimet kryesore teorike. Së pari, gjetjet e teorive së ofertës së punës dhe kërkimit për punë lidhur me vendimin për të marrë pjesë në tregun e punës, janë të ngjashme. Së dyti, gjetjet e studimeve

empirike përgjithësisht përputhen me statikat krahasuese të modelit të kërkimit për punë. Pra, konsiderimet teorike rezultojnë të vlefshme në studimet empirike.

Literatura

- [1] Abbott, L. (2010). Theories of the labor market and employment: A Review. London: *Industrial Systems Research*.
- [2] Addison, J., Machado, J. A., & Portugal, P. (2010). *The Reservation Wage Unemployment Duration Nexus* (No. 5077). Institute for the Study of Labor (IZA).
- [3] Arellano, M., Bentolila, S., & Bover, O. (2001). *The distribution of earnings in Spain during the 1980s: the effects of skill, unemployment and union power* (No. 2770). CEPR Discussion Papers.
- [4] Arendt, J. N., Rosholm, M., & Jensen, T. P. (2005). *The importance of literacy for employment and unemployment duration*. Syddansk Universitet.
- [5] Borjas, G. J. (2010). *Labor Economics* (Vol. 3). Boston, MA: McGraw-Hill.
- [6] Brännström, L., & Stenberg, S. Å. (2007). Does social assistance reciprocity influence unemployment? Macro-level findings from Sweden in a period of turbulence. *Acta Sociologica*, 50(4), 347-362.
- [7] Brown, S. and Taylor, K. (2009). Reservation wages, expected wages and the duration of unemployment: Evidence from British panel data. IZA (Discussion Paper No. 3981).
- [8] Cahuc, P., & Zylberberg, A. (2004). *Labor economics*. MIT press.
- [9] Collier, W. (2003). *The impact of demographic and individual heterogeneity on unemployment Duration: A regional study* (No. 03, 02). Department of Economics Discussion Paper, University of Kent.
- [10] Coppola, G., & O'Higgins, N. (Eds.). (2015). *Youth and the Crisis: Unemployment, Education and Health in Europe* (Vol. 1). Routledge.
- [11] Degen, K. (2014). Winning versus Losing: How Important are Reservation Wages for Unemployment Duration?
- [12] Du Caju, P., Rycx, F., & Tojerow, I. (2015). *Unemployment Risk and Over-indebtedness A Micro-econometric Perspective* (No. 15-046). ULB--Universite Libre de Bruxelles.
- [13] Du, F., Yang, J. C., & Dong, X. Y. (2007). *Why Do Women Have Longer Unemployment Durations than Men in Post-Restructuring Urban China?*. PEP-PMMA.
- [14] Erbenova, M., Sorm, V., & Terrell, K. (1998). Work incentive and other effects of social assistance and unemployment benefit policy in the Czech Republic. *Empirical Economics*, 23(1-2), 87-120.
- [15] Flister, L. D. The Effects of Social Assistance Programs on the Duration of Unemployment Spells: Evidence from Saskatchewan. *Journal of Prices & Markets*, 70.
- [16] Foley, M. C. (1997). *Determinants of unemployment duration in Russia* (No. 779). Center Discussion Paper.
- [17] Fougère, D., Crépon, B., & Ferracci, M. (2007). Training the Unemployed in France: How Does It Affect Unemployment Duration and Recurrence?. *Institute for the Study of Labor, France*.
- [18] Heath, A., & Swann, T. (1999). *Reservation Wages and the Duration of Unemployment* (No. rdp1999-02). Reserve Bank of Australia.
- [19] Hujer, R., Maurer, K. O., Wellner, M., & Goethe, J. W. (1997). Estimating the Effect of Training on Unemployment Duration in West Germany. *A Discrete Hazard-Rate Model with Instrumental Variables*. *Frankfurter Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge*, 73.
- [20] INSTAT. (2004). Social and Demographic Indicators. Retried from: <http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografike-dhe-sociale/popullsia/>
- [21] Kettunen, J. (1997). Education and unemployment duration. *Economics of Education Review*, 16(2), 163-170.
- [22] Killingsworth, M. R., & Heckman, J. J. (1986). Female labor supply: A survey. *Handbook of labor economics*, 1, 103-204.
- [23] Kyyrä, T., Parrotta, P., & Rosholm, M. (2009). *The Effect of Receiving Supplementary UI Benefits on Unemployment Duration* (No. 3920). Institute for the Study of Labor (IZA).

- [24] Landmesser, J. (2010). Assessing the impact of training on unemployment duration using hazard models with instrumental variables. *Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych*, 1(11), 100-109.
- [25] Lin, Y. and Hsu, C. 2013. The effects of over-education on unemployment duration: Evidence from Taiwan. *Journal of Emerging Issues in Economics* 5 (2013): 430-443.
- [26] Lynch, L. M. (1989). The youth labor market in the eighties: determinants of re-employment probabilities for young men and women. *The Review of Economics and Statistics*, 37-45.
- [27] McCall, J. J. (1970). Economics of Information and Job Search. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(1), 113-126.
- [28] McGuinness, S., O'Connell, P. J., & Kelly, E. (2014). The impact of training programme type and duration on the employment chances of the unemployed in Ireland. *The Economic and Social Review*, 45(3, Autumn), 425-450.
- [29] Mortensen, D. T. (1970). Job search, the duration of unemployment, and the Phillips curve. *The American Economic Review*, 60(5), 847-862.
- [30] Mortensen, D. T. (1977). Unemployment insurance and job search decisions. *ILR Review*, 30(4), 505-517.
- [31] Mortensen, D. T. (1986). Job search and labor market analysis. *Handbook of labor economics*, 2, 849-919.
- [32] Mortensen, D. T., & Pissarides, C. A. (1994). Job creation and job destruction in the theory of unemployment. *The review of economic studies*, 61(3), 397-415.
- [33] Nickell, S. (1997). Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America. *Journal of Economic perspectives*, 11(3), 55-74.
- [34] O'driscoll, M. P., Ilgen, D. R., & Hildreth, K. (1992). Time devoted to job and off-job activities, interrole conflict, and affective experiences. *Journal of applied psychology*, 77(3), 272.
- [35] O'Higgins, N. (2015). *Youth unemployment* (No. 103). IZA Policy Paper.
- [36] Ollikainen, V. (2006). Gender differences in transitions from unemployment: Micro evidence from Finland. *Labour*, 20(1), 159-198.
- [37] Pedace, R., & Rohn, S. (2011). The impact of minimum wages on unemployment duration: Estimating the effects using the Displaced Worker Survey. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 50(1), 57-75.
- [38] Pellizzari, M. (2006). Unemployment duration and the interactions between unemployment insurance and social assistance. *Labour Economics*, 13(6), 773-798.
- [39] Richardson, K., & van den Berg, G. J. (2002). The effect of vocational employment training on the individual transition rate from unemployment to work. *Swedish Economic Policy Review*, (Review 8), 175-213.
- [40] Riddell, W. C., & Song, X. (2011). The impact of education on unemployment incidence and re-employment success: Evidence from the US labour market. *Labour Economics*, 18(4), 453-463.
- [41] Riddell, W. C., & Song, X. (2011). The impact of education on unemployment incidence and re-employment success: Evidence from the US labour market. *Labour Economics*, 18(4), 453-463.
- [42] Smet, M. (2012, January). The impact of vocational training programs on the duration of unemployment spells of school leavers from technical and vocational secondary education in Flanders. In *7th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications 23-26 July 2012: economic abstracts* (p. 67). The Athens Institute For Education And Research.
- [43] Stigler, G. J. (1961). The economics of information. *Journal of political economy*, 69(3), 213-225.
- [44] Stigler, G. J. (1962). Information in the labor market. *Journal of political economy*, 70(5, Part 2), 94-105.
- [45] Tansel, A., & Taşçı, H. M. (2010). Hazard analysis of unemployment duration by gender in a developing country: The case of Turkey. *Labour*, 24(4), 501-530.
- Van Leuvensteijn, M., & Koning, P. (2000). *Duration dependence in unemployment insurance and social assistance: Consequences of profiling for the unemployed* (Vol. 163). CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Cite this article as: Gorenca, A. FAKTORËT QË NDIKOJNË TRANZICIONIN NGA SHKOLLA NË PUNË . Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 1, pp. 89-98.